

O'ZBEK OILALARIDA QIZLAR TARBIYASIGA OID AYRIM QARASHLAR

Bahridil Ergasheva

Fanlar Akademiyasi Tarix instituti

tayanch doktoranti

bahridilergasheva5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek oilalarida qiz bola tarbiyasida vatanparvarlik hissini shakllantirishning o'zbek xalqiga xos bo'lgan jihatlari yoritilgan. Arxeologik manbalar, qadimiy diniy va tarixiy manba bo'lgan "Avesta", Abu Rayhon Beruniy va Yusuf Xos Hojibning asarlaridan foydalangan holda, o'zbek oilalarida qizlarning oilaga, vatanga sadoqat ruhini shakllantirilishining amaliy jihatlari, manbalar asosida keng yoritildi. Shuningdek, zamondosh olimlar Qahramon Rajabov, Adham Ashirov, Akbar Hakimov kabi olimlarning ilmiy xulosalaridan foydalanilgan holda, muammoning tarixiy rivojlanishi ilmiy asoslandi.

Kalit so'zlar. vatanparvarlik, o'zbek oilasi, qiz bola, tarbiya, madaniyat, ayol qo'rboshilar.

Kirish. Vatanparlik bu kishi o'z tug'ilib o'sgan diyoriga muhabbat, sadoqat bilan bog'liqlikni ifodalaydigan tushunchadir. Bu tuyg'u zamon va makon tanlamagan holda qadimdan yashab kelayotgan umuminsoniy his, ma'naviy qadriyatlardan biridir. Vatanga bog'liqlik asosan insonning o'z tili, madaniyati, urf-odatlarini, diniga sadoqat ramzida namoyon bo'ladi. Bu tuyg'uning shaklan ko'rinishi davlat bo'lib, bir xalqning tarixiy jihatdan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, va ma'naviy rivojlanish yo'lini bosib o'tishi natijasida vujudga keladi. Garchi bu barcha elat va qabilalarga nasib etmagan bo'lsada, ma'lum ma'noda ular ham boshqaruv tizimiga ega. Davlatchilik mohiyatida muayyan bir makon va jamiyatda mavjud turli imkoniyatlarni shu yerlik xalq manfaati yo'lida yuzaga chiqaruvchi tashkilotchilik yotganini eslatib o'tish g'oyatda muhimdir¹. Davlatchilik vujudga kelibdiki, doim hududini belgilashga, uni himoya qilishga, kengaytirishga, rivojlantirishga harakat qilingan. Bu kurashlar albatta janglarsiz, talofatlarsiz o'tmaydi. Tarixdan bunga minglab misollar keltirish mumkin. Bu kabi urushlar er-yigitlarning kuch quvvati va mahorati bilan amalga oshirilgan va ularning to'kilgan qonlari evaziga g'alabalarga erishilgan.

Olib borilgan urushlar vaqtida erkaklar oilasidan yiroqda bo'lishi tabiiy va bunday vaziyatlarda o'z oilasini, qishlog'i yoki vatanini himoya qilish, shu bilan birgalikda ro'zg'ordagi og'ir yumushlar xotin-qizlarning zimmasiga yuklangan. Shuning uchun ham, nozik xilqat vakillarini oilaviy hayotga tayyorlash va tarbiya berish jarayonida, asosan ular uy-ro'zg'or ishlariga yo'naltirilgan bo'lsada, vatanini himoya qilish, oilaga, turmush o'rtog'iga, farzandlariga sadoqat kabi ko'nikmalar shakllanishiga e'tibor berilgaligi haqida arxeologik, etnografik va turli manbalardan misollar talaygina.

Bu masalaga qarash turli jamiyatlarda farqli rivojlangan. Masalan, Qadimgi yunon faylasufi Aflotun o'z asarlarida ayollarning jang qilishi haqida "erkaklar ham, ayollar ham davlatni himoya qilish uchun bir xil tabiiy imkoniyatlarga ega, faqat ayollar zaifroq, erkaklar kuchliroqdir²" deya xulosaga kelib, ikkisining ham shaxsiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda mas'uliyat yuklansa, maqsadga muvofiq kelishi mumkinligini aytib turgan paytda Osiyoda davlat jilovini qo'lga olgan qurollangan, chavandoz jangchi ayollar mavjudligi haqidagi gaplar, ular uchun bir afsona edi³. Turkiy xotin-qizlaridagi bu o'ziga xos bo'lgan jangchi ruhi tillarda doston edi.

Yosh avlodni vatanga fidoiy inson qilib tarbiyalashda qadriyatlarining o'rni juda muhim hisoblanadi. Qadriyat esa voqeilikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-ahloqiy, madaniy-ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llaniladigan tushunchadir. Inson va insoniyat uchun

¹ Азамат Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Тошкент. Шарқ нашриёти. 2001. 171 б.

² Платон. Государство. Москва. «Академический проект» 2015. 177 стр.

³ О.Гундоғдиев. Прошлое Туркмен. Москва. 1998. 251 стр.

ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar, masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, ma'rifat, haqiqat kabilar uning me'zoni bo'lib, qaysiki xalqda ushbu me'zonlar e'zozlansa, tarbiyaning asosiy qismi sifatida singdirib borilsa, bu xalqning o'zligi abadiy saqlanadi. Shu o'rinda oilada farzandlarni tarbiyalash asosan onalarning zimmasiga yuklanar ekan, demak yuqorida sanab o'tilgan me'zonlarning umrboqiyliги ayollarga bog'liq. Shu bois oilada qizlarning tarbiyasiga jiddiy e'tibor bu millatning kelajagiga berilgan e'tibor hisoblanadi.

Shu o'rinda haqli savol tug'iladi. O'zbek xalqida qiz bolalarning vatanparvarlik tuyg'ulari qanday shakllantiriladi? Jahonga mashxur bo'lgan Tomir xotundek vatanparvar, o'z xalqini himoya qiluvchi ayol-qizlarni yetishtirgan bu xalqning qanday qadriyatlari borki, bunday shijoatli ayollar yetishib chiqqan? Bu savollarga quyida turli misollar bilan javob berishga harakat qilamiz.

Kundalik hayotimizdagi tartiblar bola uchun haqiqiy hayotiy dastur bo'lib xizmat qiladi. Kichik qishloqda yoki katta rivojlangan shaharlarda yashovchi bolalar atrofdagi bo'layotgan voqea xodisalarini, munosabatlarni bevosita kuzatish orqali zarur qadriyatlarni, ko'nikma va bilimlarni o'rganadilar⁴. Demak vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirib beruvchi maskan bu oila bo'lib, bolalar avvalo yaqinlarining hatti-harakatini, munosabatidan, mehridan ozuqa olgan holda, bu yaqinlikni hissiy asoslarini o'rganadi. Bola ulg'ayib borarkan, munosabatlardagi barcha unsurlarni o'zlashtirib boradi. O'zbek xalqida "Vatan ostonadan boshlanadi" degan ajoyib bir maqol bor. Demak oilada farzandga berilgan ijobiy tarbiyaning mevasi sifatida bu tuyg'u yanada kuchliroq tarzda namoyon bo'ladi. Dono xalqimiz bu borada o'zining ajoyib tajribalariga ega desak xato qilmaymiz. Albatta tarbiyalanayotgan farzandlarning jinsiga qarab turli usullardan foydalaniladi. Lekin oilaga ota-onaga, oilaga, yaqinlariga, vataniga sadoqat, o'g'ilga ham, qizga ham birdek singdirib boriladi.

Ota-bobolarimiz farzand hali dunyoga kelmasidan "Menga barkamol va dinog'oh, vatansevar va anjumanoro, ahil, ezgu andishali, zulmatdan, tanglikdan qutqaruvchi farzandlar bag'ishla. Toki ular manzil, shahar, o'lka va uning nom hamda ovozasini ko'tarsinlar⁵ deb duo qilinganligi haqida ilk yozma manba Avestodagi ma'lumotlarda uchratish mumkin. Mana necha yuz yillar o'tibdiki, bu duolar mazmunan aynan ko'rinishga ega. Ya'ni farzandni oilasiga sodiq vatanparvar, mard bo'lishiga hali u tug'ilmasdan umid qilinadi va iltijo qilib so'raladi.

Abu Rayhon Beruniy o'z asarlarida bu haqida "Tarbiyachi bolalarga faqat nasixatg'oylik qilmay, balki o'z xatti harakatlari bilan namuna bo'lib, ta'sir ko'rsatishlari zarur" deb ta'kidlagan⁶. O'zbek oilalarida qadr tuyg'usi oila kattalari, ota-onasi, qarindoshlari tarafidan bolaning o'ziga bo'lgan samimiy, sof munosabat orqali o'rgatiladi. Bunda ota-ona farzandga o'zining fidoyiligi, uning kelajagi uchun mehnat qilib, tashqi ta'sirlardan himoya qilgan holda, uning bu hayotda o'rni bor ekanini singdirib boradi. Albatta bunday g'amxo'rlik ko'rib ulg'aygan bola aynan bu hislarning qadrini va qiymatini bilib, tabiiy ravishda o'zida xosil qiladi.

Ilk vatanparvarlik tuyg'ulari ota-onaga, ayniqsa onaga bo'lgan mehri orqali shakllanadi. Bejiz xalqimiz vatanni onaga qiyoslamaydi. Bizning madaniyatimizda chaqaloq dunyoga kelgan ondan, onaning bag'riga beriladi. Tunu-kun onaning bag'ridan ajratilmasligi natijasida, uning mehrini his etib bexavotir ulg'ayadi. Bu esa avvalo onaga, yaqinlariga, vataniga mehrlil va sadoqatli bo'lib ulga'yishini ta'minlaydi. Chaqaloq tug'ulgach, ona va bolaning umumiy holati yaxshilangunga qadar bo'lgan chilla saqlanadi va belgilangan muayyan muddat davomida xonadonga begona odam kiritilmaydi⁷. Natijada onaning chaqaloq bilan ilk munosabatlari yaxshi o'rnatilishiga sabab bo'ladi. Tinch va xotirjam chaqaloq asta sekin o'zining kichik dunyosini o'rgana boshlaydi va unda bu olamiga egalik hissi shakllanadi. Bunday poydevor ulg'aygach albatta o'zining ijobiy tarflarini namoyon etib, mardlikda alplardan qolishmaydigan Barchinoylarni yetishishiga sabab bo'ladi.

⁴G.Palmer. Curricula in early childhood care and education. Investing against Evidence The Global State of Early Childhood Care and Education. UNESCO. 2015. 250 p.

⁵ Авесто. Тошкент. 2001. Шарк нашриёти. 90 б.

⁶ Sh.Usanov, Sh.Axmedova qizlar tarbiyasining o'ziga xos xususiyatlari. Samarqand 2018. 48 b.

⁷ Maxmud Sattor. O'zbek udumlari. Toshkent. Cho'lpon. 2007. 12 b.

Bu o'rinda tabiat ayolga ona bo'lish baxti bilan birgalikda, dilbandini kezi kelganda har qanday xavf-xatardan himoya qila olish qobiliyatini ham taqdim etganligini eslab o'tish joiz. Ayollar avvalo farzandlarini himoyachisidirlar. Ayolning muqaddasligi va aynan farzand uchun muhim ahamiyat kasb etishi va uning hayotidagi eng birinchi shaxslardan ekaniga olis tarix ham guvohlik beradi. Masalan, Qozog'istonning Qo'stanoy viloyatidan topilgan 284-kosa⁸dagi bo'rtma naqshlarida antik ta'sir bilan yo'g'rilgan, mahalliy afsona tasvirlangan, markaziy figura to'kinlik shoxli ma'buda, tangalar tasvirlaridagi ma'buda Ardoxshoga o'xshash⁹ iloha tasvirlangan. Ardoxsho zardushtiylik dini doirasidagi xosildorlik ma'budasi¹⁰ hisoblanadi. Shunday bo'lsada, markaziy saxnada hashamatli burama libosda taxtda o'tirgan ayol yonida o'tayotgan askarlar safini boshqarmoqda. Oyoqlari sharqona bukilgan holda tasvirlangan. Uning tasvirini pastki qismiga esa bola tasvirlangan¹¹. Bu yerda ahamiyatli jihati bolaning aynan ayol qiyofasi bilan yaqin joylashtirilganidir. Farzandning hayotida onaning roli muhim ekanini hunarmand rassom shu tasvirlar orqali ochib bergan. Bu shuni anglatadiki, himoya qilish hissi ayol-qizlarda avvalo onalik hissi orqali tabiiy ravishda xosil bo'lib, qolgan barcha fidoyilik shu hisning asosida rivojlanadi.

O'zbek oilalarida qiz bola tarbiyasida birinchi o'rinda uy yumushlariga va kasb hunarga onasi, buvilari tomonidan o'rgatiladi. Milodiy 1-4 yuz yilliklarga tegishli bo'lgan Tuproqqal'adan topilgan yana bir ayol haykalining o'ng yelkasida katta kamon, bo'ynining tagida esa marjondan taqinchoq ko'rsatilgan¹²ligi qizlarda yoydan o'q otish ko'nikmasi ham shakllantirilib borilganligidan dalolat beradi. Tarixan bu davrdan biroz ortga qaytsak, aniqrog'i miloddan avvalgi 6 yuzyillikda massagetlar o'lkasida xukmronlik qilgan Tomir xotunning Ahamoniylar hukmdori Kurushning ustidan qilgan g'alabasi o'zbek onalari va ayollarining eng qadimgi zamonlarda ham vatan mustaqilligi, millat ozodligi yo'lida ko'rsatgan fidokorligidan guvohlik beradi¹³. Demak qizlarga o'q yoydan foydalanishni o'rgatish undan ovchilida foydalanish emas, balki, o'zini, oilasini himoya qilishni ham ko'zda tutgan.

O'zbek qizlari nafaqat qurollardan foydalanishda balki, ot minishda ham mohir bo'lganini Ermitajda saqlanayotgan, Samarqandning So'g'd hududidan topilgan 6-7 yuz yilliklarga tegishli CA-367, CA-550¹⁴, CA-83, CA-75 raqam ostidagi chavandoz qizlar haykalchalari¹⁵ dalillaydi. Shu bilan birgalikda ot qadimda totem sifatida xalqimizda o'ziga xos o'ringa ega. Agar qizlar tushida ot ko'rsa, unga sovchi kelishiga ishonilgan¹⁶. Bu qizlar mustaqil tarzda bunyod etgan yangi turmush, yangi hayotning boshlanishi demakdir. Otda bemalol harakatlana oladigan xotin-qizlar jismoniy jihatdan sog'lom bo'lishadi va o'zlaridan sog'lom nasllar qoldirishadi. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, o'zbek xalqining tibbiy savodxonligi yuqori bo'lganini qiz bolada turli ko'nikmalarni shakllantirishda albatta bu jihatlarini ham inobatga olganligini bilishimiz mumkin.

Lekin 11-yuzyilliklarga kelib, qizlardagi jismoniy jihatlarini rivojlantirishga qarash biroz o'zgarishga uchragandek. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig'" asarida qo'shin boshlig'ida bo'lishi kerak bo'lgan xislatlar bayon etilgan qismida "Uning yoniga yig'ilgan bahodir, botirlar jonlarini fido etib, tog' qoyalarida yotgan chog'larida o'z boshliqlaridan o'mak olishadi. Bilim, es-hushlilik, alpzo'rlik va jasorat — ularning ziynati. Jang-u jadallarda yuraksiz kishi — keraksiz. Yuraksiz jangchi ayollar qatoriga mansub"¹⁷ degan ma'lumotlari bilan ayollarning asosan faoliyatlari bu davrda uy yumushlari va farzand

⁸ Смирнов.Я.И. Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения. Петербург. 1909. 113 стр.

⁹ Ҳақимов.А. Ўзбекистон санъати тарихи. Тошкент. 2022. 38 б.

¹⁰ Ibragimov R. Arxeologiya. Toshkent. Fan.2022. 169 b.

¹¹ Ҳақимов.А. Ўзбекистон санъати тарихи. Тошкент. 2022. 40 б.

¹² Толстов.С.П. Топрак-кала. Москва. Наука. 1984 г. 58 стр.

¹³ Азамат Зиё. Ўзбек аёллари тарих сахнасида. Тошкент. Фан нашриёти. 2002. 10 б.

¹⁴ Ўзбекистон маданий мероси. Давлат Эрмитаж тўплами. Тошкент. 2017. 1-қисм. 144 б.

¹⁵ Ўзбекистон маданий мероси. Давлат Эрмитаж тўплами. Тошкент. 2017. 1-қисм. 145 б.

¹⁶ А.Аширов. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. Тошкент.2007. 23 б.

¹⁷ Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиғ. Тошкент. Чўлпон. 2007. 80 б.

tarbiyasidan iborat bo‘lib qolganidan dalolat beradi. Ammo shunday bo‘lsa ham, ular o‘zlaridagi vatanga sadoqatlarini boshqa bir tarafdin ko‘rsatishga uringan. Masalan davlat boshqaruvida, hukmdor va shaxzodalarning ma‘naviy yetakchilari sifatida ularni ko‘rishimiz mumkin. Amir Temur Saroy Mul xonimdan farzand ko‘rmagan bo‘lsada, ammo sohibqiron o‘z o‘g‘li Shohruh Mirzoni, suyuqli nabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Ulug‘bek Mirzo va boshqa mirzolari bevosita zukko Saroy Mulk xonim tarbiyasiga topshirgan edi¹⁸. Aql zakovatda boshqa temuriy malikalar ham Saroy Mulk xonimdan qolishmaganligiga tarix guvovlik beradi.

Umuman olganda qizlarga singdirilgan vatanparvarlik tuyg‘ulari har doim o‘z mevasini bergan. Masalan, Qaxramon Rajabov Turkiston ayol qo‘rboshilar Qurbonjon dodxoh, Shakar qo‘rboshi, Muhiddinbekning onasi, Nodira qizlar¹⁹ haqidagi maqolasida ularning ot minish, o‘q otish kabi jang san‘atlarida mohir ekanliklarini ta‘kidlagan. Demak, qizlarga ajdodlar merosi bo‘lgan jismoniy tarbiyaning unutilmagan holda o‘rgatib kelinganini, el-yurt boshiga ish tushganda qizlar ham yigitlar qatorida jang qilganini, jonini fido qilganini guvovi bo‘lamiz. Qadimiy an‘analarga sodiq bo‘lgan xalqimizning farzand tarbiyasida xususan, qiz bolani katta hayotga tayyorlash chog‘ida uzoqni ko‘zlab tadbirlar olingani, o‘zbek xalqining bu boradagi tajribalarining ildizlari chuqur va asosli ekanini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, qizlardagi vatanparlik, oilaga sadoqat, farzandiga nisbatan mas‘uliyat avvalo tabiat tomonidan yuqtirilgan bir in‘omdir. Bu jihatlar uning voyaga yetgunicha turli ko‘nikmalar tarzida o‘rgatilgan. Farzandiga mehr, turli bolaga xos bo‘lgan o‘yinlar, tezkorlik uchun ot minish, aniqlik uchun o‘q yoydan foydalanish orqali shakllantirib borilgan. Har bir usuldan o‘z o‘rnida mohirlik bilan foydalanilgan. Bolalar madaniyat tashuvchilari va yangi madaniyat xosil qiluvchilardir. Bu borada tarbiyaning birgina xalqqa xos bo‘lganlarini saqlab qolish uchun albatta qiz bolaning tarbiyasiga bo‘lgan e‘tibor muhim ekanligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. G.Palmer. Curricula in early childhood care and education. Investing against Evidence The Global State of Early Childhood Care and Education. UNESCO. 2015. 297 P
2. Hakimov.A. O‘zbekiston san‘ati tarixi. Toshkent. 2022. 527 B
3. Ibragimov R. Arxeologiya. Toshkent. Fan.2022. 233 B
4. O‘zbekiston madaniy merosi. Davlat Ermitaj to‘plami. Toshkent. 2017. 1-qism. 491 B
5. Sh.Usanov, Sh.Axmedova qizlar tarbiyasining o‘ziga xos xususiyatlari. Samarqand 2018. 77 B
6. A.Ashirov. O‘zbek xalqining qadimiy e‘tiqod va marosimlari. Toshkent.2007. 276 B
7. Avesto. Asqar Maxkam Toshkent. 2001. Sharq nashriyoti. 358 B
8. Azamat Ziyo. O‘zbek ayollari tarix saxnasida. Toshkent. Fan nashriyoti. 2002. 50 B
9. Azamat Ziyo. O‘zbek davlatchiligi tarixi. Toshkent. Sharq nashriyoti. 2001.
10. Q.Rajabov. Turkiston ayol qo‘rboshilari. O‘zbekiston tarixi jurnali. 2023 y. 1-son 12-23 b.
11. Maxmud Sattor. O‘zbek udumlari. Toshkent . Cho‘lpon. 2007. 192 B
12. O.Gundog‘diev. Proshloe Turkmen. Moskva. 1998. 625 C
13. Platon.Gosudarstvo. Moskva. «Akademicheskij proekt» 2015. 397 B
14. Smirnov.Ya.I. Atlas drevney serebryanoy i zolotoy posudy vostochnago proisxojdeniya. Peterburg. 1909. 130 B
15. T.Fayziev. Temuriy malikalar. Toshkent. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. 40 B
16. Tolstov.S.P. Toprak-kala. Moskva. Nauka. 1984 g. 300 B
17. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig‘. Toshkent. Cho‘lpon. 2007. 200 B

¹⁸ Т.Файзиев. Темурий маликалар. Тосхкент. Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси.

¹⁹ Қ.Ражабов. Туркистон аёл кўрбошилари. Ўзбекистон тарихи журнали. 2023 й. 1-сон 12-23 б.